

РАЗДЕЛ. ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5041574>

УДК 665.761.2

**УЛУЧШЕНИЕ ТЕХНИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ПРОЦЕССА ГИДРОКРЕКИНГА ВАКУУМНОГО ГАЗОЙЛЯ**

О.В. Анищенко,

к.х.н., доц.

С.В. Павлова,

ст.преп.,

ВолгГТУ,

г. Волгоград

И.М. Майкин, В.К. Гончаров,

студенты 5 курса, напр. «Химическая технология органических веществ»

Аннотация: В статье проанализирован процесс гидрокрекинга вакуумного газойля, и предложен вариант улучшения технико-технологических показателей процесса, позволяющий увеличить выход целевого продукта и снизить количество побочных продуктов, а именно легких газов.

Ключевые слова: гидрокрекинг, нефтепереработка, катализатор гидрокрекинга, вакуумный газойль

IMPROVEMENT OF TECHNICAL AND TECHNOLOGICAL PARAMETERS OF THE VACUUM GAS OIL HYDROCRACKING PROCESS

O.V. Anishchenko,

Candidate of Chemical Sciences Associate Professor

S.V. Pavlova,

Senior Lecturer,

VolgSTU,

Volgograd

I.M. Maykin, V.K. Goncharov,

5th year students, e.g., "Chemical technology of organic substances»

Annotation: The article analyzes the process of hydrocracking of vacuum gas oil, and offers a variant of improving the technical and technological parameters of the process, which allows to increase the yield of the target product and reduce the number of by-products, namely, light gases.

Keywords: hydrocracking, oil refining, hydrocracking catalyst, vacuum gas oil

В настоящее время стремительно возрастает потребность в моторном топливе, что напрямую связано с повсеместным распространением транспорта разного типа. Но отсюда вытекают две большие проблемы, первая нехватка углеводородного сырья, а вторая ограниченность запасов данного типа сырья, так как они относятся к типу невозобновляемых. Следовательно, необходимо более бережно и рационально использовать имеющиеся ресурсы, что в данном случае можно достичь путем увеличения глубины переработки нефти, увеличивая долю вторичных процессов в общей структуре.

Наиболее эффективным процессом вторичной нефтепереработки можно считать гидрокрекинг, который позволяет из любого сырья с высокими выходами получать широкий ассортимент качественных компонентов основных нефтепродуктов.

Так одним из продуктов топливного гидрокрекинга вакуумных газойлей является тяжелый остаток – фракция 350...530 °С – с низким содержанием гетероатомных соединений, в частности соединений серы, и высоким содержанием насыщенных углеводородов. Как правило, на предприятиях топливного профиля остаток процесса гидрокрекинга

используется либо как малосернистое котельное топливо, либо как компонент сырья процесса каталитического крекинга [1-3].

Остаточный продукт процесса гидрокрекинга вакуумных газойлей представляет собой сложную смесь высококипящих соединений, состоящую преимущественно из парафиновых и нафтеновых углеводородов, с низким содержанием серы и фактически полным отсутствием тяжелых металлов.

В связи с этим он может быть использован не только при получении топлив, но и как сырьё для нефтехимической промышленности, а также производства высококачественных базовых масел II и III групп в соответствии с требованиями API [4, 5].

Но наряду с ростом потребления моторного топлива возникает новая проблема, а именно загрязнение окружающей среды, что в свою очередь плачевно сказывается на экологии. Следовательно, необходимо улучшать качественные характеристики моторных топлив, так как содержание нежелательных примесей в них отрицательно скажется на работе двигателей и отработанных газах которые и будут загрязнять атмосферу. Для снижения пагубного воздействия на окружающую среду были созданы стандарты ЕВРО. В настоящее время на всей территории Европы вступили в действие 6 редакция данных стандартов ЕВРО-6.

Один из процессов, позволяющих увеличить производство моторных топлив и углубить переработку нефти, является процесс гидрокрекинга вакуумного газойля, мощность установок гидрокрекинга ВГО типа ТР-62 по сырью составляет 3,5 млн тонн/год. Гидрокрекинг осуществляется в адиабатическом цилиндрическом реакторе с двумя неподвижными слоями катализатора НС-120-ЛТ (NiW) и КВ-851 (NiMo). Процесс проводят при температуре 340-460 °С, давлении 10-15 МПа, скорости подачи сырья от 0,3 до 0,7 ч⁻¹ и кратности циркуляции водородсодержащего газа 800-1200 м³/м³.

В процессе гидрокрекинга используются несколько типов катализаторов. Эти катализаторы сочетают активность крекинга и гидрогенизации в различных пропорциях для достижения целевого превращения конкретного сырья в желаемый продукт. Активность гидрогенизации достигается за счет использования металлических промоторов, нанесенных на носитель катализатора. Промоторами могут быть металлы VI и VIII групп.

Одна из существенных проблем реализации процесса гидрокрекинга является дезактивация катализатора. Большое значение для процесса имеет групповой химический состав сырья, и особенно, содержание аренов, азот- и серосодержащих соединений, смолисто-асфальтеновых веществ, способных снизить срок службы катализатора. Для защиты катализатора гидрокрекинга от примесей сырья предусмотрена предварительная гидроочистка. Нами предлагается замена слоя катализатора НС-120-ЛТ на предложенный нами

вариант [1], сравнительные составы, двух катализаторов приведены в таблице 1.

Таблица 1 – Сравнение двух катализаторов

Предложенный катализатор		Катализатор HC-120-LT	
Компонент	Содержание (% масс.)	Компонент	Содержание (% масс.)
а) массовая доля NiO, %	5...10	а) массовая доля NiO, %	1...8
б) массовая доля WO ₃ , %	10...30	б) массовая доля WO ₃ , %	15...25
в) массовая доля цеолиты Y, %		в) массовая доля цеолиты Y, %	10...30
г) массовая доля Al ₂ O ₃ , %	40...70	г) массовая доля Al ₂ O ₃ , %	40...60

В качестве носителя предлагаемого катализатора используются алюмосиликаты и цеолиты Y, обладающие кислотными свойствами, которые придают катализаторам дополнительные изомеризующие и крекирующие свойства, что позволит осуществить более глубокое превращение сырья, а также повышают селективность катализатора [2]. Реакции гидрогенолиза гетероатомных соединений на предложенном катализаторе протекают через его хемосорбцию на активных центрах, как никеля, так и вольфрама, при этом на никель осуществляется активация водорода, а на вольфрам протекает сульфирование, азотирование и окисление с образованием поверхностных соединений W(S), W(N), W(O), которые под действием активированного водорода подвергаются обессериванию, деазотированию и восстановлению. Никель и вольфрам образуют между собой сложные объемные и поверхностные соединения, которые при сульфировании формируют каталитически активные структуры сульфидного типа Ni_xWS_y. При избытке водорода активные центры никеля полностью заняты активированным водородом, чем и объясняется серостойкость катализатора, что соответственно увеличит срок службы катализатора, а это, в свою очередь, уменьшит затраты на его приобретение. Носители нейтральной природы (оксид алюминия, кремния и др.) не придают катализаторам на их основе

дополнительных каталитических свойств. Поэтому целесообразней в нашем процессе в качестве носителя использовать алюмосиликаты и цеолиты, обладающие кислотными свойствами, которые придают катализаторам дополнительные изомеризующие и крекирующие свойства. Применение катализатора GK-45 позволит повысить выход дизельной фракции с 29,3 % до 51 % масс, а также снизить ее температуру застывания до -28°C .

Еще одним способом повышения эффективности процесса гидрокрекинга ВГО является увеличение интенсивности распределения сырья по поверхности катализатора, а также интенсификация процесса предварительной гидроочистки сырья. Дело в том, что тяжелые вакуумные погоны с температурой выкипания от 350 до 500°C даже при температуре $350-420^{\circ}\text{C}$ и давлении от 15 до 17 МПа остаются в жидкой фазе, следовательно, реакционная смесь будет трехфазной. Это смесь жидкого сырья и газообразного водорода поступающая в реактор гидрокрекинга и распределяемая по поверхности катализатора специальной распределительной тарелкой. Проблема распределения сырья по поверхности катализатора является тем существенней, чем больше высота слоя катализатора. Решением этой проблемы может служить секционирование катализатора и установка распределительных устройств, тарелок между слоями. Одним из вариантов повышение скорости реакций гидрообессеривания и гидрокрекинга является снижение энергии активации посредством использования высокоактивных катализаторов. Другим способом является активация газосырьевой смеси ультразвуковым методом.

Ультразвуковая активация получила применение в процессах гидроочистки дизельного топлива, но использование этого метода в процессах гидрокрекинга ВГО, до сих пор не предлагалось. Очень важно определить вариант компоновки ультразвукового источника с реакторным блоком. Наибольший эффект от использования этого агрегата можно получить осуществляя обработку сырья уже после печного нагрева перед подачей газосырьевой смеси в реактор. Это обеспечит не только более эффективное диспергирование сырья и улучшит эффективность контактирования с поверхностью катализатора, но и дополнительно сообщит молекулам углеводородного сырья дополнительную энергию. В литературе описаны исследования, проведенные на опытной установке гидроочистки на стенде Опытного завода ВНИИ НП на территории ОАО «НК «Роснефть». Разработан экспериментальный блок ультразвуковой активации промышленного масштаба [4].

Испытания проводили при следующих рабочих параметрах установки ГО: давление – $4,0$ МПа; температура – 360°C ; ОСПС – $4,0$ ч-1; циркуляция водородосодержащего газа – 400 л/л сырья.

Разница в степени очистки становилась заметной после 330 °С (табл. 2). Так, при температуре реактора 340 °С эта разница составляет 0,1 %, а при температуре 360 °С – 0,6 % (эффективность ГО – 96,4 %, эффективность ГО с УЗ – 97,0 %)

Таблица 2 – Результаты конверсии сероорганических соединений при гидроочистке (ГО) дизельной фракции (ГО/ ГО с ультразвуком), в %

№	Сероорганическое соединение	Степень конверсии
1	Дибензтиофен	65,6/100
2	2-Метилдибензтиофен	49,4/100
3	Остальные серосодержащие гетероциклы	45,4/51,5

Расчет экономического эффекта модернизированной схемы гидроочистки показал увеличение прибыли на 16,5 %.

В ряде случаев гидродинамические излучатели (ГДИ) могут иметь некоторые преимущества перед другими источниками вибрации, используемыми в технологических процессах.

При этом существенно, что вся жидкость, поступающая в потоке и являющаяся одновременно источником звука и объектом обработки, проходит через кавитационную область.

Немаловажными преимуществами гидродинамических излучателей являются также простота изготовления и эксплуатации, высокая надежность и относительно низкая стоимость акустической энергии. В связи с этим, для ультразвуковой активации сырья в проточном режиме. В работе [5-8], изучено влияние ультразвуковых колебаний частотой 20 кГц на процесс гидроочистки прямогонного дизельного топлива и его смесей с 15 % мас. лёгких газойлей каталитического крекинга и коксования, проводимого при температуре 350 °С, давлении водорода 3,5 МПа, массовой скорости подачи сырья 0,5-1,0 ч⁻¹ на установке проточного типа с использованием катализатора АГКД-400 БН. Выявлено, что при гидроочистке прямогонной дизельной фракции с её предварительной ультразвуковой обработкой содержание остаточной серы практически в два раза ниже, чем при традиционном процессе гидроочистки. Степень обессеривания при этом составляет 80,2 и 90,7 % соответственно.

Рисунок 1 – Опытно-промышленная установка с ГДИ

1 – фильтр; 2 – насос; 3, 5 – краны; 4 – манометр; 6 – мановакуумметр; 8 – датчик температуры; 9 – гидродинамический излучатель

Вывод: В результате анализа процесса гидрокрекинга и научно-технической и патентной литературы установлено, что наиболее малозатратный способ увеличения эффективности гидроочистки и гидрокрекинга является использование ультразвука. Для дизельных фракций с содержанием в них до 15 % вторичных дистиллятов процессов каталитического крекинга и коксования степень обессеривания в традиционных условиях составляет 75,9 и 77,0 %, а при ультразвуковой обработке сырья 85,4 и 86,4 % соответственно. Вместе с тем ультразвуковое воздействие на сырье приводит к дополнительному снижению содержания ароматических углеводородов в составе полученных гидроочищенных фракций на 1,8-3,2 % мас. В то же время, применение катализатора GK-45 позволит повысить выход дизельной фракции с 29,3 % до 51 % масс, а также снизить ее температуру застывания до -28°C . Предложенный нами

катализатор по многим параметрам превосходит импортный катализатор HC-120-LT. Так он обладает большей активностью в гидрообессеривании, наряду с обеспечением несколько меньшей гидрирующей активности, чем HC-120-LT. Применение предложенного катализатора, способно улучшить селективность к дизельной фракции.

Список литературы

- [1] Катализ в промышленности. / О.В. Климов, Г.И. Корякина, Е.Ю. Герасимов, П.П. Дик, К.А. Леонова, С.В. Будуква, В.Ю. Перейма, Д.Д. Уваркина, М.О. Казаков, А.С. Носков. – 2014. № 5. 56-64 с.
- [2] Катализ в промышленности. / П.П. Дик, О.В. Климов, Будуква С.В., К.А. Леонова, В.Ю. Перейма, Е.Ю. Герасимов, И.Г. Данилова, А.С. Носков. – 2014. № 3. 49-58 с.
- [3] Мир нефтепродуктов. / Л.Г. Пинаева, В.П. Доронин, А.С. Белый, А.В. Лавренов, В.М. Капустин, А.С. Носков. – 2020. № 2. 6-7 с.
- [4] Пат. 2245737 РФ, МПК В01J23/85. Катализатор и способ гидрокрекинга нефтяного сырья с его использованием/ Коновальчиков О.Д. [и др.]; патентообладатель: ОАО «Всероссийский научно-исследовательский институт по переработке нефти» (ЯБ), ОАО «Ачинский нефтеперерабатывающий завод ВНК» (ЯБ). Заявлено 15.07.2003; опубликовано 10.02.2005.
- [5] Пат. 2540071 РФ, МПК В01J29/08 [и др.]. Катализатор гидрокрекинга/ Домокос Ласзло (NL), Оувехенд Корнелис (NL); патентообладатель: шелл интернэшнл рисерч Маатсхаппий Б.В. (NL). Заявлено 15.04.2010; опубликовано 27.01.2015.
- [6] Пат. 2 6 6 2 2 3 9 РФ, Катализатор гидрокрекинга углеводородного сырья/ Дик Павел Петрович (RU), Перейма Василий Юрьевич (RU), Корягина Галина Ивановна (RU), Надеина Ксения Александровна (RU), Казаков Максим Олегович (RU), Климов Олег Владимирович (RU), Носков Александр Степанович (RU). Заявлено 16.11.2017, опубликовано 25.07.2018.
- [7] Использование ультразвуковой кавитации в процессах гидроочистки дизельных топлив. / Т.А. Мамедова и др. // Нефтепереработка и нефтехимия. Научно-технические достижения и передовой опыт. – 2019. № 4. 11-14 с.
- [8] Популярная нефтепереработка. / Л.Н. Багдасаров. – РГУНГ имени Губкина, 2017. 59 с. ISBN 978-5-9907855-2-6.

Bibliography (Transliterated)

[1] Catalysis in industry. / O.V. Klimov, G.I. Koryakina, E.Yu. Gerasimov, P.P. Dick, K.A. Leonova, S.V. Budukva, V.Yu. Pereyma, D.D. Uvarkina, M.O. Kazakov, A.S. Noskov. – 2014. No. 5. 56-64 p.

[2] Catalysis in industry. / P.P. Dick, O.V. Klimov, S.V. Budukva, K.A. Leonova, V.Yu. Pereyma, E.Yu. Gerasimov, I. G. Danilova, A.S. Noskov. – 2014. No. 3. 49-58 p.

[3] The world of petroleum products. / L.G. Pinaeva, V.P. Doronin, A.S. Bely, A.V. Lavrenov, V.M. Kapustin, A.S. Noskov. – 2020. No. 2. 6-7 p.

[4] Pat. 2245737 RF, IPC B01J23 / 85. Catalyst and method of hydrocracking of crude oil with its use / Konovap'chikov O.D. [and etc.]; Patent holder: OJSC All-Russian Research Institute for Oil Refining (YY), OJSC Achinsk Oil Refinery VNK (YY). Stated 07/15/2003; published on February 10, 2005.

[5] Pat. 2540071 RF, IPC B01J29 / 08 [and others]. Hydrocracking catalyst / Domokos Laszlo (NL), Ouwehand Cornelis (NL); patentee: Shell International Research Maatshappij B.V. (NL). Stated 04/15/2010; published on January 27, 2015.

[6] Pat. 2 6 6 2 2 3 9 RF, Hydrocracking catalyst / Dick Pavel Petrovich (RU), Pereyma Vasily Yurievich (RU), Koryagina Galina Ivanovna (RU), Nadeina Ksenia Aleksandrovna (RU), Kazakov Maxim Olegovich (RU), Klimov Oleg Vladimirovich (RU), Noskov Alexander Stepanovich (RU). Stated 11/16/2017, published 07/25/2018.

[7] The use of ultrasonic cavitation in the processes of diesel fuel hydrotreating. / T.A. Mamedova et al. // Oil refining and petrochemistry. Scientific and technical achievements and best practices. – 2019. No. 4. 11-14 p.

[8] Popular oil refining. / L.N. Bagdasarov. – Gubkin Russian State University of Oil and Gas, 2017. 59 p. ISBN 978-5-9907855-2-6.

© *О.В. Анищенко, С.В. Павлова, И.М. Майкин, В.К. Гончаров, 2021*

Поступила в редакцию 21.05.2021

Принята к публикации 05.06.2021

Для цитирования:

Анищенко О.В., Павлова С.В. Майкин, И.М., Гончаров В.К. Улучшение технико-технологических показателей процесса гидрокрекинга вакуумного газойля // Инновационные научные исследования : сетевой журнал. 2021. № 6-1(8). С. 7-15. URL: <https://ip-journal.ru/>